

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ВОСПРИЯТИЯ

Рахматова Паризода, студентка 2
курса направления бакалавриата
«Русский язык и литература»
Навоийского государственного
педагогического института
Узбекистан.

Аннотация: В статье раскрывается роль методов и приемов в формировании орфографического навыка.

Ключевые слова: методика, орфограмма, орфографический навык, грамотность.

В истории методики обучения детей грамотному письму по-разному решался вопрос о путях формирования орфографических навыков, т.к. неодинаково понималась их природа.

К.Д. Ушинский и его последователи стояли на позициях сознательного происхождения орфографического навыка, т.е. считали, что навык возникает как результат сознательных действий. Осознанность действий ученика при письме создается благодаря грамматическим знаниям. Признание за грамматикой руководящего значения при формировании орфографических навыков дало название направлению в методике – грамматическое направление.

Прежде чем приступить к выработке орфографического навыка, учащиеся осваивают грамматические знания, составляющие основу навыка. После этого идет знакомство с орфографическим правилом, а потом проводится система упражнений. В результате длительных упражнений навык

становится автоматизированным. Автоматизированный навык – это действие бессознательное, образованное на основе сознательного, руководимого правилом. В истории школы существовало и антиграмматическое направление (В.П. Шереметевский, Лай, Мейман и др.). Представители этого направления считали, что выработка орфографического навыка чисто механический процесс, в основе которого лежит постепенное накопление зрительных образов слов, поэтому в качестве ведущего приема обучения данное направление объявляет списывание.¹

При формировании орфографический навык представляет собой систему сознательных действий, а когда сформируется, функционирует как автоматизированный способ выполнения более сложного действия – передачи мысли в письменной форме. При затруднениях в написании автоматизированный орфографический навык может вновь стать сознательным.

Орфографические действия автоматизируются очень медленно. Время автоматизации зависит от сложности орфограммы. Автоматизация, по словам Д.Б. Богоявленского, включает: постепенное уменьшение роли осознания своих действий; свертывание умственных операций за счет обосновывающих, а затем и оперативных суждений; объединение и обобщение частных действий в более крупные по объему действия в связи с этим расширение границ переноса; усовершенствование приемов выполнения действий, отбор наиболее рациональных способов решения орфографических задач и автоматизация действия.

В исследованиях психологов раскрывается сам механизм формирования орфографического навыка как образование временных связей (ассоциаций). В методической литературе орфографический навык квалифицируется как

¹ Алгазина, Н.Н. Формирование орфографических навыков. – М., 1987.

автоматизированное действие, которое формируется у учащихся на основе умений, связанных с усвоением комплекса знаний и их применением на письме. При этом учащиеся овладевают частными операциями. В процессе формирования навыка частные операции превращаются в автоматизированное действие.

Таким образом, орфографический навык имеет психологическую природу и его формирование представляет собой систему сознательных действий, которые постепенно переходят в разряд автоматизированных.

В начальных классах закладываются основы грамотного письма. Современное письмо состоит из трех частей, как бы надстроенных одна над другой, - это: 1) алфавит; 2) графика; 3) орфографии.

При помощи овладения алфавитом школьники учатся обозначать звуки буквами в простейших словах (дом, луна). Однако, знание алфавита недостаточно, надо уметь им правильно пользоваться. Этим ведаёт графика, определяющая правила употребления букв, правила обозначения отдельных звуков буквами и особенности их сочетаний. Этот принцип заключается в том, что фонемное соответствие букве может быть установлено только с учетом ее окружения. Слоговой (позиционный) принцип связан с двумя особенностями русской графики: с обозначением на письме фонемы [i] и с обозначением твердости-мягкости согласных фонем. Основная проблема графики – соотношение состава фонем русского языка с составом алфавита.

Правила графики в большинстве случаев не обеспечивают единообразного написания слова. Выбор написания из числа вариантов, допускаемых графикой, - это уже область орфографии, правила которой обеспечивают единообразие: написания родственных слов; обозначения грамматических форм; обозначения имен собственных и пр.

Методика обучения правописанию предусматривает применение разных методов обучения. К ним относятся:

- метод языкового анализа и синтеза;

- метод запоминания, заучивания, или иммитативный метод;
- метод решения грамматико-орфографических задач.²

Выбор метода зависит:

- от особенностей орфографического материала, от типа орфограммы;
- от психолого-физиологических факторов усвоения материала;
- от возрастных особенностей детей и языковой основы, уже изученного материала.

Метод запоминания (иммитативный) предполагает по преимуществу репродуктивную деятельность учащихся. Применяется в основном для усвоения непроверяемых написаний. К упражнениям, основанным на применении этого метода относятся: зрительные диктанты, письмо по памяти, самодиктанты; различные виды списывания; использование наглядности (памяток, плакатов с непроверяемыми написаниями и т.п.); использование словарей; буквенное проговаривание; письмо с опорой на зрительную и рукодвигательную память.

Метод решения грамматико-орфографических задач совпадает с проблемно-поисковым методом. Этот метод тесно связан с методом языкового анализа и синтеза, обеспечивает развивающее обучение и создает возможности для повышения уровня познавательной активности и самостоятельности учащихся. Этот метод основывается на теоретических знаниях детей, достаточно развитое речевое развитие, богатый словарный запас. Структура задачи включает: вопрос, условие выполнения, порядок выполнения и результат решения (ответ). Этот метод применяется ко всем орфограммам, но типы задач и порядок их решения различны.

Кроме этих методов при формировании орфографического навыка младших школьников широко применяются алгоритмы.

² Богоявленский, Д.Н. Психология усвоения орфографии. – М., 1973.

Орфографический навык представляет собой автоматизированные компоненты сознательной речевой деятельности. Автоматизированность достигается длительными упражнениями.³

Упражнения направлены:

- на формирования умения видеть орфограмму в слове (на развитие орфографической зоркости);
- на овладение операциями, обеспечивающими применение правила;
- на установление связи между частными операциями, т.е. включение их в единую систему действий;
- на уточнения сущности формулировки правила.

Только в ходе применения правила, т.е в деятельности, происходит более углубленное усвоение его содержания.

Деятельность пишущего, намеренно обращающегося к правилу при осознании наличия орфограммы в слове, называется орфографическим действием. В орфографическом действии выделяют две ступени:

- 1) постановка орфографической задачи (выделение орфограммы и определение ее типа);
- 2) решение орфографической задачи (выбор письменного знака в соответствии с правилом).⁴

Исходя из структуры орфографического действия можно выделить задачи, стоящие перед учителем при формировании у учащихся орфографического навыка. К ним относятся:

1. Развивать умение ставить орфографические задачи, т.е. развивать орфографическую зоркость.
2. Устанавливать тип орфограммы и относить ее к определенному правилу.
3. Применять правило, т.е. правильно выполнять алгоритм решения орфографической задачи.

³ Жуйков, С.Ф. Формирование орфографических действий. – М., 1966

⁴ Львов, М.Р. Правописание в начальных классах. – Тула, 2001.

4. Осуществлять орфографический самоконтроль.

Для совершения орфографического действия необходимо определенное пространство, называемое орфографическим полем. В пределах этого пространства выполняется проверка орфограммы. Для успешного освоения способа проверки орфограммы определенного типа надо знать:

- природу орфографического явления, т.е. принцип, которому оно подчиняется;
- орфографическое поле, необходимое для проверки (буква, сочетание букв, морфема, стык морфем, словосочетание, предложение);
- опознавательные признаки данной орфограммы;
- умения, необходимые для проверки данного типа.

Для успешного формирования орфографического навыка необходимы определенные условия:

1. Развитие речевого (фонематического) слуха, т.е. способности человека к анализу и синтезу речевых звуков.
2. Развитие орфографической зоркости.
3. Понимание языковых значений слов, словосочетаний, предложений, оборотов речи, целых высказываний, значения отдельных морфем, а также грамматическое значение слов, словоформ и морфем.
4. Овладение простыми умениями и навыками, на которых основывается орфографический навык.
5. Умения выбрать способ выполнения орфографического действия и составить алгоритм его выполнения.
6. Выполнение достаточного количества практических упражнений.
7. Систематическая работа над ошибками.

В современной методике обучения правописанию решающим фактором признается фактор сознательной работы учащихся, осознанного подхода к орфографическому явлению. Кроме этого фактора значительную роль в формировании орфографического навыка играет зрительный фактор в

обучении, к которому тесно примыкает рукодвигательный и слуховой факторы. Формирование навыка грамотного письма базируется на усвоении грамматической теории и орфографических правил.

Методика изучения орфографического правила зависит от его специфики. Выделяют три группы правил:

- одновариантные, которые предполагают для одной и той же фонетической или грамматической ситуации один определенный вариант написания (правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу);
- двухвариантные, которые тоже содержат указания на правописание орфограмм, но дают несколько вариантов (обычно два). Выбор варианта написания обусловлен дополнительными признаками орфограмм.(правописание приставок раз-роз, рас-рас и т.п.);
- правила рекомендации, не дающие информации об образце письма, а сводящиеся к рекомендации определенного приема, применение которого дает правильный ответ (правописание безударных гласных, парных согласных и т.п.).

Таким образом, осознание правила зависит от наличия у детей конкретных представлений. Конкретное, на основе которого создано правило, содержится в словах. Поэтому если дети забыли правило, то не нужно требовать механического заучивания, а вновь на конкретном словесном материале выделить те особенности в написании слов, которые в обобщенном виде составляют содержание правила.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алгазина, Н.Н. Формирование орфографических навыков. – М., 1987.
2. Богоявленский, Д.Н. Психология усвоения орфографии. – М., 1973.
3. Жуйков, С.Ф. Формирование орфографических действий. – М., 1966.

4. Львов, М.Р. Правописание в начальных классах. – Тула, 2001.
5. Львов, М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах.- М.: Академия, 2002.